

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 268 sahifa,
1-iyul, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Umarova H. O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H. O'. – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G' B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhomdov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Konvergent tahririyat mas'uliyati: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonini yoritish tendensiyalari	16
Doniyorov Salim Musurmonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy bilimlarini shakllantirish.....	23
Nazarov Odil Omanqulovich	
"Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning o'rni	27
Abirova Umida Nazarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini oldini olish va uning ahamiyati.....	30
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li	
Pedagogik jarayonda axloqiy qarashlarni shakllantirish usul va vositalari	34
Xudoykulova Shaxlo Mamaniyozovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodkorligini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati	38
Salimova Dilmira Farxodovna	
Aholining iqtisodiy axborot savodxonligini oshirishdagi muammo va kamchiliklar	41
Rajabov Asliddin Xolmirzayevich	
Favqulodda vaziyatlar yo'nalishi ta'limida muloqotning ahamiyati.....	44
Boltayev Baxtiyor Yunusovich	
Biologiya ta'limi va raqamli texnologiyalar	48
E. Po'latova	
Boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhi bolalarini kasbga yo'naltirishda stem yondashuvining ahamiyati ...	51
Egamova Ravshanoy Surobjonovna	
O'zbekiston TIMSS natijalarini qanday yaxshilashi mumkin? Innovatsion ta'lim yondashuvlari va samarali strategiyalar.....	55
G'ayniddinov Shayxislom Tolibjon o'g'li	
Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mutaxassislar hamkorligi	60
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Developing Student's Critical Skills Through Technology-Enhanced English Lessons	63
Mavlonova Dildora Shuxrat qizi	
Bahrom Ro'zimuhammad she'rlarini o'qitishda integratsiya usulidan foydalanish	67
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirish: bosqichlar va tamoyillar	72
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
3D Modeling of Virtual Chemical Laboratories	75
Qayumov Jamshid Ma'rufjon o'g'li	
Fostering Metacognitive Skills in Efl Learners Through Ai-Supported Instruction: a Review of Recent Literature	80
Ruzieva Maftuna	
Onlayn va gibrid ta'lim sharoitida mashinasozlik texnologiyasi faniga qiziqishni oshirishning nazariy asoslari.....	85
Sarimsakova Soxibaxon Raxmonjanovna	
Loyihalashtirilgan integral darslar samaradorligi (9-sinflar uchun "Metallar va ularning umumiy xususiyatlari" mavzusida).....	88
Sharipova Hakima Shavkatovna	
Metacognition and Self-Regulated Learning	92
Turayeva Nazira Ibragimovna	
Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода	95
Меденцева Наталья Петровна	
Transformatsion jarayonlarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari	100
Jonibekov Jasur Jonibekovich	

O'zbek milliy musiqasi: boy madaniyat va san'atning ajralmas qismi.....	105
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Sharq va G'arbda tibbiyot fanlarining yaratilishi tarixi.....	108
Bakayev Najmiddin	
Didaktik o'yinlar bola faoliyatining asosiy vositasi sifatida.....	112
Egamova Madina Qobil qizi	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining konvergent-kreativ tafakkurini takomillashtirishning didaktik asoslari.....	116
Egamova Shukriya Amanovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari	119
G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish	124
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Jahon miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	128
Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna, Mahmudova Zulfiya Homidovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning prognostik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	131
Ikromova Munisa Sheraliyevna	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini grafik ma'lumotlar asosida oshirishning didaktik asoslari	134
Jumanazarova Zuhra Qosimjonovna	
Sport va jismoniy tarbiya pedagogikasida innovatsion metodlar	138
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	141
Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	
Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirish texnologiyasi	145
Kiyamova Maxbuba Sultanovna	
Innovatsion yondoshuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari	148
Mamadiyrov Jamol	
Ingliz tili matnlarini o'rganishda 6-sinf o'quvchilarining grammatik kompetensiyasini oshirish va tatbiq qilishning samarali usullari.....	152
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
Kar va zaif eshituvchi yuqori sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish modeli	155
Tursunov Hojiakbar Hamidullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – pedagogik muammo sifatida.....	159
Xallokova Maksudaxon Ergashevna	
Altruistik xulq-atvorning shaxsiy va ijtimoiy determinantlari.....	162
Xatamova Ferangiz Ibodulloevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribasi	166
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va afzalliklari.....	170
Yodgorova Gulrux Farhodovna	
Совершенство методики формирования компетентности будущих студентов-искусствоведов в условиях цифрового образования.....	174
Юлдашев Эргаш Сабинович	
O'z-o'zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	177
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb muammo sifatida	180
Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna	
Ingliz tili darslarini interaktiv tashkil etishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni va metodik yondashuvlar	185
Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi	
The Effectiveness of Using Podcasts to Enhance Listening Comprehension and Vocabulary Acquisition in Secondary School English Classes.....	189
Meliboyev Zuxriddin Isroil ugli	

O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari	192
<i>Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna</i>	
Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning samaradorligi.....	196
<i>Arslanova Umidaxon Komiljon qizi</i>	
Baxtli pedagoglar sirlari yoki kasbdagi subyektiv farovonlik	201
<i>Adilova Zulfiya Djavdatovna</i>	
Ayollarning siyosiy faolligini oshirishda gender kvotalarining o'rni	204
<i>Abdukaxorova O'g'iloy Isroiljon qizi</i>	
The Content of Developing Students' Communicative Culture Through a Bilingual Approach	207
<i>Abdukhaliyeva Feruzaxon Ulugbek kizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati.....	210
<i>Abdullayeva Ugiloy Djurayevna</i>	
Chet tili intellektual va kasbiy rivojlanish kaliti	214
<i>Aripova Sayida Abdalaxatovna</i>	
Raqamli etiket: zamonaviy ta'limda yangi madaniyat talabi	217
<i>Rasuljon Atamuratov</i>	
Raqamli xiyonat: zamonaviy munosabatlar va sodiqlik inqirozi.....	221
<i>Azizova Shodiya Utkur qizi</i>	
Badiiy tarjimada leksik birliklarning lingvomadaniy aspektlari	224
<i>Mardiyeva Maxbuba Shavkatovna</i>	
O'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy platformani pedagogik loyihalash.....	228
<i>Obloqulov Sulaymon Maxmayusuf o'g'li</i>	
Kurashchilar orasida jarohatlarning oldini olish: reabilitatsiya va profilaktik uslublar	232
<i>Ochilova Sarvinoz Salim qizi</i>	
Xalq og'zaki ijodi vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari	236
<i>Oxunova Nozimaxon Mirzag'ulom qizi</i>	
Loyiha asosidagi o'qitish orqali yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish usullari.....	239
<i>Risvayeva Charos Zaydilla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarning samaradorligi.....	242
<i>Toshniyozova Dildora, Meliyeva Nargizaxon</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini rivojlantirish modeli	245
<i>Tursunova Dilnoza Adhamjon qizi</i>	
Shaxs rivojlanishida pedagogika va psixologiyaning o'rni	248
<i>Umirova Guldona Jamoliddin qizi</i>	
Toshkent shahri havosi ifloslanishining sabablari va oldini olish choralari	251
<i>Ungalov Akmal Navruzovich</i>	
Sun'iy intellekt asosida tuzilgan interaktiv platformalar va ulardan foydalanuvchi tajribasi	254
<i>Xabirova Zulfiya Anvarbekovna</i>	
Talabalar ijtimoiy faollik indeksini rivojlantirishda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati	257
<i>Xamrakulov Jasurbek Muxammadjon o'g'li</i>	
Hozirgi davr pedagogikasida sharqona ta'limning ahamiyati.....	260
<i>Yuldasheva Mastura Islamovna</i>	
Пословицы и поговорки как отражение картины мира	263
<i>Алламбергенова Шахноза Садатдиновна</i>	

LOYIHA ASOSIDAGI O'QITISH ORQALI YOSHLARDA LIDERLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Risvayeva Charos Zaydilla qizi
 Chirchiq davlat pedagogika
 universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning – PBL) uslubining talabalar liderlik salohiyatini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. PBLning asosiy xususiyati – faoliyatga asoslangan, hamkorlikka tayangan va muloqotga yo'naltirilgan ta'limiy yondashuv bo'lib, bu metod orqali talabalar muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash, jamoaviy ishlash va mustaqil qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarni shakllantiradilar. Maqolada turli manbalar asosida PBL yondashuvining nazariy asoslari, ayniqsa konstruktivistik falsafa bilan bog'liqligi, hamda uning amaliy samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, liderlik kompetensiyasini rivojlantirishda PBLning roli chuqur yoritilgan va bu uslubning samaradorligini aniqlash mezonlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: PBL, loyiha asosida o'qitish, liderlik, konstruktivizm, hamkorlik, kasbiy ta'lim, tanqidiy fikrlash, ta'limiy loyiha, mustaqil o'rganish, amaliy faoliyat.

Abstract: This article highlights the significance of the Project-Based Learning (PBL) approach in developing students' leadership potential. The key features of PBL include its activity-oriented, collaborative, and communication-focused nature, which enables students to develop skills such as problem-solving, critical thinking, teamwork, and independent decision-making. The article explores the theoretical foundations of the PBL approach—particularly its connection to constructivist philosophy—and analyzes its practical effectiveness based on various sources. Furthermore, the role of PBL in enhancing leadership competencies is examined in depth, along with the criteria used to assess the effectiveness of this educational method.

Key words: PBL, project-based learning, leadership, constructivism, collaboration, vocational education, critical thinking, educational project, independent learning, practical activity.

Аннотация: В данной статье подчеркивается важность метода проектного обучения (PBL) в развитии лидерского потенциала студентов. Главной особенностью PBL является деятельностный, коллаборативный и коммуникативный образовательный подход, с помощью которого студенты развивают такие навыки, как решение проблем, критическое мышление, командная работа и самостоятельное принятие решений. В статье анализируются теоретические основы подхода PBL, особенно его связь с конструктивистской философией, и его практическая эффективность на основе различных источников. Также подробно освещается роль PBL в развитии лидерских компетенций и рассматриваются критерии определения эффективности данного метода.

Ключевые слова: PBL, проектное обучение, лидерство, конструктивизм, сотрудничество, профессиональное образование, критическое мышление, образовательный проект, самостоятельное обучение, практическая деятельность.

KIRISH

Loyiha asosidagi o'qitish (Project-Based Learning – PBL) uslubining o'zaro muloqotga asoslangan va faol xususiyati har bir talabada liderlik salohiyatini rivojlantirish imkonini yaratadi. Shuni ta'kidlash joizki, loyihalar asosida olib boriladigan faoliyatda talabalarning yetakchilik salohiyatini rivojlantirishda asosiy omil – bu ijtimoiy o'zaro hamkorlikning samarali tuzilmasidir. Shu bois, guruh loyihalarini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin: nizolarning oldini olish, o'quv materialini murakkablashtirish, yakuniy natijani muhokama qilish, faoliyatni kasbiy tayyorgarlikning o'ziga xos jihatlari bilan bog'lash hamda o'qituvchining samarali boshqaruv pozitsiyasini ta'minlash.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Loyiha asosida o'qitish bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilish jarayonida aniqlanishicha, bu yondashuvga nisbatan turli terminlar qo'llanilgan. Masalan, Burgess va Jackson bu metodni "izlanish va harakat asosidagi o'rganish" deb ataganlar. Shuningdek, adabiyotlarda "funktional kontekstda o'qitish", "masalaga asoslangan o'rganish", "vazifaga bog'liq ta'lim" kabi atamalar ham ishlatilgan. Ushbu tadqiqot doirasida esa loyiha asosidagi o'qitish (PBL) atamasi qabul qilingan.

PBL yondashuvi konstruktivizm (ya'ni o'quvchining bilimni faol va mustaqil tarzda egallashi) falsafiy tamoyillariga asoslangan. Ushbu yondashuvning nazariy asoslarini to'liq ochib berishdan ko'ra, konstruktivizmning PBL konsepsiyasiga qanday ta'sir ko'rsatgani orqali uning ta'limiy qiymatini aniqlashtirish maqsad qilingan. Savery va Duffy konstruktivistik o'rganish nazariyasini uchta asosiy tamoyil asosida tushuntirganlar:

Bilim, avvalo, o'quvchining atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlari orqali shakllanadi.

O'zlashtirilgan bilim nafaqat mazmundan, balki:

- o'quv konteksti (sharoit);
- o'quvchining faoliyati;
- o'quvchining o'rganishga bo'lgan shaxsiy ehtiyojlaridan kelib chiqadi [2].

Amaliyotda, PBL bir qancha maqsad va foydali natijalarga erishish imkonini beradi. Bruhn PBL orqali kelajakdagi amaliyotchilarni har tomonlama rivojlangan, tahlilii fikrlovchi, tanqidiy yondashuvga ega va murakkab muammolarni jamoaviy hal qilish zaruratini anglaydigan shaxslar sifatida shakllantirish mumkinligini ta'kidlaydi. Bu, ayniqsa, Conestoga kollejining murakkab ish muhitiga moslashgan mutaxassislarni tayyorlash maqsadi bilan bevosita bog'liqdir [3]. Turli tadqiqotlar PBL yondashuvining ijobiy ta'sirlarini – talabalar natijalari, o'qishdan qoniqish darajasi va kutilgan o'quv maqsadlariga erishish nuqtai nazaridan – qayd etgan. Vernon va Blake an'anaviy metodlarga qaraganda PBL yondashuvi afzalroq ekanligini dalillovchi natijalarni topganlar. Boud va Feletti hamda Biggs PBL tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishini aniqlaganlar [4]. Biroq, mavjud adabiyotlarda PBLning afzalliklari yoritilgan bo'lsa-da, ayrim tadqiqotchilar bu yondashuvning samaradorligini aniq isbotlovchi dalillar yetarli emasligini ta'kidlashadi. Masalan, Colliver PBL usulining samaradorligi borasidagi fikrlarni shubha ostiga olib, uning keng ko'lami tahlilida bu metodning bilimni egallash va klinik faoliyatdagi natijalarga ijobiy ta'siri borligini tasdiqlovchi dalillar yetishmasligini ta'kidlagan [5].

Drath liderlik nazariyalarining asosiy qismini ikki asosiy guruhga bo'ladi: shaxsiy ustunlik va o'zaro ta'sir (interpersonal influence) tamoyillari. Har ikkisi ham liderlikni anglashda muhim o'rin tutadi. Oliy ta'limda yetakchilikni o'rgatish murakkabligini anglashda uning tutgan o'rni muhim hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim muassasalari yetakchilik masalasidagi murakkablikka turli yondashuvlar orqali javob berish imkoniyatiga ega. AQShda hozirda taxminan 800 ga yaqin yetakchilik dasturlari mavjud bo'lib, ular qisqa seminar shaklidagi mashg'ulotlardan tortib, akademik kichik mutaxassisliklar yoki to'laqonli daraja dasturlarigacha bo'lgan shakllarda olib boriladi [6].

TAHLIL VA NATIJALAR

Garchi PBL ta'lim metodikasi yangilik bo'lmasa-da, Ontario kollejar tizimida u nisbatan yaqinda joriy etilgan. Loyiha asosidagi o'qitishning asosiy maqsadi – jamoaviy hamkorlik asosida muayyan mahsulot yoki amaliy loyiha yaratishdan iborat. Tadqiqotlar davomida talabalar loyiha bajarish jarayonida qanday o'zgarishlarga duch kelishi o'rganilsa, ushbu faoliyat orqali liderlik ko'nikmalari qanday shakllanishi aniqroq baholanishi mumkin. Bu kabi ma'lumotlar bir necha sabablarga ko'ra muhim hisoblanadi. Avvalo, loyiha asosidagi o'qitish konsepsiyasi deyarli 40 yil avval ishlab chiqilgan bo'lsa-da, hozirgacha olib borilgan tadqiqotlar barqaror emas. Lam, shuningdek, mavjud adabiyotlar asosan PBL va nazariy bilimlarni o'zlashtirish hamda saqlab qolish o'rtasidagi bog'liqlikka qaratilganligini bildiradi. Thomas o'z tahlillarida PBL bo'yicha yanada ko'proq ilmiy tadqiqotlar olib borilishi lozimligini ta'kidlaydi. U o'z tavsiyalarida PBLning fan mazmuni doirasidan tashqari boshqa sohalarga, xususan, hayotiy ko'nikmalar, guruhda ishlash jarayoni, ko'p intellektli yondashuvlar va mustaqil o'qishga bo'lgan munosabatlar kabi yo'nalishlarga ta'sirini o'rganishni taklif qiladi. Thomas ta'kidlaganidek, loyiha asosidagi o'qitish rejalashtirish, muloqot, muammoni hal qilish va qaror qabul qilish kabi murakkab ko'nikmalarni o'rgatishda samarali metod hisoblanadi. Mazkur ko'nikmalar esa samarali liderlik uchun muhim shartlardan biridir.

Loyiha asosidagi o'qitishning faol xususiyati tufayli talabalar tajribasi bu metodikaning liderlik rivojiga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlashda muhim manba sifatida xizmat qiladi. Odatda PBL kichik guruhlar shaklida tashkil etiladi va o'quv jarayonining asosiy elementi bo'lib xizmat qiladi. Mazkur jarayon talabalar uchun ijobiy ta'limiy tajriba yaratishi mumkin bo'lsa-da, aynan liderlik ko'nikmalarining qanday rivojlanishi hanzugacha aniq

o'rganilmagan. Shu bois, PBL metodikasi samaradorligini turli mezonlar asosida baholash mumkin va ular orasida liderlik rivojlanishiga ta'sirini o'rganish eng muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shaxs ta'limi o'quv jarayonida ko'nikmalarni tobora chuqurroq egallashni ta'minlovchi yondashuvlar asosida o'zgarib bormoqda. Shu nuqtai nazardan qaralganda, zamonaviy o'quv muhitlari o'quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini, ijodiy salohiyatini rivojlantirish va ularni bilim olish faoliyatiga rag'batlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalarning loyihaviy faoliyati, ayniqsa, individual o'quv jarayonlari shakllanib borayotgan sharoitda, ularning imkoniyatlari va salohiyatini to'liq namoyon etish imkonini beradi. Loyiha asosida o'qitish barcha bosqichlarda keng qo'llanilmoqda va ta'lim jarayoniga chuqur singib bormoqda. Loyiha faoliyatining asosiy maqsadi – ta'lim tizimida loyihalashtirishga oid bilimlar tizimini va texnologiyalarni shakllantirish, turli bosqichlardagi kasbiy ko'nikmalar va amaliy malakalarni rivojlantirish hamda ta'limiy loyihalarni mustaqil tarzda rejalashtirish va tashkil etish layoqatini shakllantirishdan iborat.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazmunan loyiha faoliyati muayyan mavzuning chuqur o'rganilishini nazarda tutadi. Bu faoliyat o'qituvchi yoki o'quvchining tashabbusi bilan boshlanib, keyinchalik o'quvchilar guruhining faol ishtirokiga olib keladi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, loyiha asosidagi ta'lim o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida ijodiy hamkorlik muhitini shakllantiradi. Bunday yondashuv o'quvchilarning ma'lum vaqt davomida muhim, murakkab va real hayotga yaqin bo'lgan savollarni o'rganish orqali bilim va ko'nikmalarni egallashlariga zamin yaratadi. Loyiha boshqaruvi orqali o'qituvchi o'quvchilarning bilishga qaratilgan faolligini kuchaytiradi. An'anaviy yondashuvga ko'ra, ta'lim jarayonida turli xil loyiha turlari ajratib ko'rsatiladi:

Ijtimoiy yo'naltirilgan loyihalar – bu turdagi loyihalar aholiga psixologik yordam ko'rsatishga qaratilgan bo'lib, ayniqsa, imkoniyati cheklangan shaxslar, nogironlar va murakkab hayotiy vaziyatga tushib qolganlar bilan ishlashni o'z ichiga oladi. Ushbu sohalarida talabalar yangi bilimlar egallab, amaliy tajriba orttiradilar.

Ilmiy-tadqiqot loyihalari – bu yo'nalishga ilmiy konferensiyalarni tashkil etish, kurs ishlarini bajarish, ilmiy-amaliy izlanishlar, ilmiy maqolalar chop etish va shu kabi faoliyatlar kiradi.

Amaliy yo'naltirilgan o'quv loyihalari – bular pedagogik amaliyot bilan bog'liq bo'lib, ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar yetakchilik fazilatlarini shakllantirish bo'yicha faoliyat davlat miqyosida dolzarb hisoblanadi. Bu faoliyat kasbiy ta'lim maqsad va vazifalariga mos keladi hamda yoshlarning muloqot, tan olinishi va o'zini namoyon qilish ehtiyojlariga javob beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lam, D. (2004). Problem-based learning: An integration of theory and field. *Journal of Social Work Education*, 40(3), 371–388.
2. Savery, J. R., & Duffy, T. M. (2001). Problem-based learning: An introduction model and its constructivist framework. *Educational Technology*, 35, 1–17.
3. Boud, D., & Feletti, G. (Eds.). (1997). *The challenge of problem-based learning* (2nd ed.). London: Kogan Page.
4. Colliver, J. (2000). Effectiveness of problem-based learning curricula: Research and theory. *Academic Medicine*, 75, 259–266.
5. Cress, C., Astin, H., Zimmerman-Oster, K., & Burkhardt, J. (2001). Development outcomes of college students' involvement in leadership activities. *Journal of College Student Development*, 42(1), 15–27.
6. Esch, C. (1998). Project-based and problem-based: The same or different? Retrieved September 11, 2005, from San Mateo County Office of Education Web site: <http://pblmm.k12.ca.us/PBLGuide/PBL&PBL.htm>
7. Thomas, J. (2000). A review of research on project-based learning. Retrieved September 8, 2005, from http://www.sccs.santacruz.k12.ca.us/tup/TUP%202004/PBL_Research.pdf
8. Cain, K., & Cocco, S. (2013). Leadership development through project based learning. *Proceedings of the Canadian Engineering Education Association (CEEAA)*.
9. Cocco, S. (2006). Student leadership development: The contribution of project-based learning. Unpublished Master's thesis. Royal Roads University, Victoria, BC.
10. Управление проектами: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / И. И. Мазур [и др.]; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. – 6-е изд., стер. – М.: Изд-во "Омега-Л", 2010. – 960 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.